

2019, №1
ISSN 2181-466X

Doktor Axborotnomasi

Учредитель:
САМАРКАНДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОҒЛИКНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК ВРАЧА

DOCTOR'S HERALD

Журнал входит в перечень научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан при защите докторских диссертаций

**UCH OYLIK
ILMIY-AMALIY JURNAL**
1997 yilda t.f.d. J.A. Ahtamov
tomonidan tashkil etilgan

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**
Основан в 1997 году
д.м.н. Дж.А. Ахтамовым

**QUARTERLY SCIENTIFIC
AND PRACTICAL JOURNAL**
Founded in 1997
by ph.d. J.A. Akhtamov

Адрес редакции:
Республика Узбекистан, 140100, г.Самарканд,
ул.Амира Темура, 18.
Тел.: +998 97 9291009

e-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com

Дополнительная информация:
vestnikvracha.uz

Журнал перерегистрирован в Самаркандском областном управлении печати и информации 01 июля 2016 года (регистрационный № 09-35).

Сдано в набор 23.03.2019.
Подписано в печать 30.03.2019.
Формат А 4. Гарнитура Times New Roman.
Объем 18,88 усл. п.л. Тираж 100 экз.
Отпечатано в типографии СамГосМИ.
Заказ № 17 (от 16.03.2019).

**№ 1
2019 yil**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор
А.М. Шамсиев
Зам. главного редактора
Б.Б. Негмаджанов
Технический редактор
В.О. Ким

Ю.М. Ахмедов,
М.Х. Каттаходжаева,
З.Б. Курбаниязов,
А.М. Мамадалиев,
Ф.Г. Назыров,
А.Т. Сафаров,
А.М. Хаджибаев,
Г.А. Хакимов,
Н.М. Шавази,
Р.Х. Шарипов,
А.А. Юсупов

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

А.А. Абдусаломов,
Ф.А. Акилов, М.М. Алиев,
Б.К. Алтиев, Ж.А. Атакулов,
И.Е. Герасимюк, З.А. Гиясов,
М.Д. Джалилова, С.И. Исмаилов,
Х.К. Карабаев, Б.А. Магруппов,
И.М. Мухамедов, Д.К. Нажмутдинова,
М.Р. Рустамов, П.У. Уринбаев,
Х.Т. Хамраев, Ж.А. Шамсиев,
А.Ш. Шодиев, Ш.А. Юсупов

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ORIGINAL ARTICLES

- | | | |
|---|-----------|---|
| <p>С. А. Абдуллаев, Э. Ю. Курбанов,
А. О. Боймуродов, Л. С. Абдуллаева
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ СЕПСИСА
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ</p> | <p>6</p> | <p>S. A. Abdullaev, E. Yu. Kurbanov,
A. O. Boimurodov, L. S. Abdullayeva
PROBLEMS OF SEPSIS DIAGNOSTIC
AND TREATMENT IN DIABETES
MELLITUS</p> |
| <p>О. Б. Алимова, Х. Н. Сирожиддинова,
Н. Т. Ортыкбаева, Г. З. Сувонова,
Ш. Х. Миллиева
ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА
МАТЕРЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ
С ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ</p> | <p>11</p> | <p>O. B. Alimova, Kh. N. Sirojiddinova,
N. T. Ortikbaeva, G. Z. Suvonova,
Sh. Kh. Millieva
OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL
ANAMNESIS FEATURES
OF MOTHERS WITH HEMOLYTIC
DISEASE NEWBORN</p> |
| <p>А. А. Гайбуллаев, С. С. Кариев,
С. О. Касымов
ПРЕУРОЛИТИАЗ: СОСТОЯНИЕ
МЕСТНЫХ ФАКТОРОВ
ЛИТОГЕНЕЗА И ИХ СРАВНЕНИЕ С
УРОЛИТИАЗОМ</p> | <p>14</p> | <p>A. A. Gaybullaev, S. S. Kariev,
S. O. Kasimov
PREUROLITHIASIS: THE STATE
OF LOCAL FACTORS OF
LITHOGENESIS AND THEIR
COMPARISON WITH UROLITHIASIS</p> |
| <p>С. С. Давлатов
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ</p> | <p>21</p> | <p>S. S. Davlatov
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS
WITH POSTOPERATIVE
VENTRAL HERNIA
IN THE LONG TERM</p> |
| <p>С. И. Индиаминов, З. Э. Жуманов,
С. А. Блинова
СТЕПЕНЬ ПЕРИВАСКУЛЯРНОГО
И ПЕРИЦЕЛЛЮЛЯРНОГО ОТЕКА
В БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЯХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИЦ,
ПОГИБШИХ ОТ ОСТРОЙ
МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ</p> | <p>26</p> | <p>S. I. Indiaminov, Z. E. Zhumanov,
S. A. Blinova
THE DEGREE OF PERIVASCULAR
AND PERICELLULAR EDEMA
IN THE CEREBRAL HEMISPHERES
OF PERSONS WHO DIED
FROM ACUTE MASSIVE
BLOOD LOSS</p> |
| <p>С. И. Индиаминов, М. Р. Расулова,
А. С. Умаров
МЕХАНИЗМ ТРАВМЫ
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ НОСА</p> | <p>30</p> | <p>S. I. Indiaminov, M. R. Rasulova,
A. S. Umarov
THE MECHANISM OF INJURY
IN FRACTURES OF THE NOSE BONES</p> |
| <p>С. И. Индиаминов, М. Р. Расулова
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ НОСА</p> | <p>35</p> | <p>S. I. Indiaminov, M. R. Rasulova
CRITERIA EVALUATION
OF SEVERITY STAGE
OF NOSE FRACTION</p> |
| <p>К. А. Исламова, Э. С. Тоиров
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
ОСТЕАРТРОЗОМ</p> | <p>40</p> | <p>K. A. Islamova, E. S. Toirov
QUALITY OF PATIENTS LIFE
WITH OSTEOARTHRISIS</p> |

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ**С. С. Давлатов**

Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд, Узбекистан

Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, пневмобандаж, дубликатурный шов, качество жизни.

Таянч сўзлар: операциядан кейинги вентрал чурралар, пневмобандаж, дубликатурали чок, ҳаёт сифати.

Keywords: postoperative ventral hernia, pneumo-bandage, duplicate suture, quality of life.

Основу для исследования составили 217 больных с послеоперационными вентральными грыжами сопоставимого возраста, которые находились под наблюдением и поступившие в отделение хирургических отделений 1-й и 2-й клиники Самаркандского государственного медицинского института в сроки с 2009 по 2017 год. После применения предложенных разработок и инновационных подходов качества жизни больных с послеоперационными вентральными грыжами перенесших герниопластику в основной группе улучшилось в отличие от пациентов группы сравнения.

УЗОҚ ДАВРДАН СЎНГ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ВЕНТРАЛ ЧУРРАЛИ БЕМОРЛАР ҲАЁТ СИФАТИ**С. С. Давлатов**

Самарканд давлат тиббиёт институти, Самарканд, Ўзбекистон

Самарканд Давлат тиббиёт институтининг 1-чи ва 2-чи клиникаларининг хирургия бўлимларида операция ўтказган 217 нафар операциядан кейинги вентрал чурралар билан мос ёшдаги беморлар тадқиқот асосини ташкил қилди. Тавсия этилган ишланмалар ва инновацион ёндашувни қўллагандан сўнг беморлар ҳаёт сифати герниопластика ўтказган асосий гуруҳдаги беморларда, қиёсий гуруҳ беморларига нисбатан яхшиланди.

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA IN THE LONG TERM**S. S. Davlatov**

Samarkand state medical institute, Samarkand, Uzbekistan

The basis for the study consisted of 217 patients with postoperative ventral hernias of comparable age who were under observation and admitted to the department of the surgical departments of the 1st and 2nd clinics of Samarkand state medical institute in the periods from 2009 to 2017. After the application of the proposed development and innovative approaches, the quality of life of patients with postoperative ventral hernias undergoing hernioplasty in the main group improved in contrast to the patients in the comparison group.

Введение. В середине прошлого века возник интерес к проблеме качества жизни людей, страдающих различными заболеваниями. Затем они изучали не только распространение болезней, но и их влияние на профессиональную деятельность. Понятие качества жизни долгое время использовалось только в социальном аспекте и означало степень удовлетворенности работой, досугом, условиями жизни, уровнем удовлетворения потребностей в общении и т.д. [2, 4].

Термин «качество жизни» получил широкое распространение в современной медицине. Эта концепция тесно связана с определением здоровья, предложенным Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье - это полное физическое, социальное и психическое благополучие, а не только отсутствие заболевания». В связи с этим под качеством жизни понимается целостная оценка физической, психической и социальной активности пациента, основанная на его субъективном восприятии [1].

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к изучению качества жизни представителей различных отраслей медицины и значительное увеличение количества публикаций по этому вопросу. Большинство публикаций касаются онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на стремительное развитие малоинвазивных эндоскопических хирургических технологий в абдоминальной хирургии, количество оперативных вмешательств с использованием традиционного лапаротомного доступа остается высоким, по-

сле которых в 4-18% случаев развиваются послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ), мы не встретили работ, посвященных изучению качества жизни пациентов у данной категории больных [1, 3, 4].

Материал и методы исследования. Исследование было основано на клинико-лабораторном обследовании 217 больных с послеоперационными, рецидивными и первичными вентральными грыжами сопоставимого возраста, которые находились под наблюдением и поступившие в хирургические отделения 1-й и 2-й клиник СамМИ в сроки с 2009 по 2017 год. Больные были разделены на две группы:

- группа сравнения – 135 (62,2%), которые были в зависимости от тактики лечения распределены на две подгруппы: 1 – подгруппа составил 61 (45,2%) больной и 2 - подгруппу составили 74 (54,8%) пациента, которых лечили по стандартной методике. В отличие от 1 -подгруппы, больным 2 – подгруппы для предоперационной подготовки использовали пневмобандаж для профилактики абдоминального компартмент синдрома (АКС).

- основная группа – из 82 (37,8%), которым применялась аутопластика дубликатурными швами в модификации разработанной нами или аллопластика.

Больные в исследуемых группах были разделены на группы в зависимости от срочности выполненного абдоминального вмешательства, которая привела к послеоперационной вентральной грыже. Больные группы А в анамнезе перенесли острую абдоминальную патологию с развитием диффузного перитонита. Больные группы В в анамнезе перенесли плановое хирургическое вмешательство в брюшной полости (табл. 1).

Таблица 1.

Распределение больных в зависимости от срочности выполненной операции, которая привела к ПОВГ

Группа больных	Исследуемые группы						Всего	
	Группа сравнения				Основная группа			
	1 - подгруппа		2 - подгруппа					
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Группа А	9	14,7	13	17,6	18	21,9	40	18,4
Группа В	52	85,3	61	82,4	64	78,1	177	81,6
Всего	61	100	74	100	82	100	217	100

Важнейшими факторами, определяющим хирургическую тактику, является локализация грыжи, размер дефекта и наличие рецидивов в анамнезе. Согласно классификации, Chervel J.P. и Rath A.M. (1999 г.) у 83 (38,2%) больных были большие (W3) и гигантские (W4) грыжи [5]. Схематичное распределение больных по локализации грыжи, размер дефекта и количество рецидивов представлено в таблице 2.

У подавляющего большинства больных (171 – 78,8%) были надпупочные (M1) и околопупочные (M2) грыжи. Наименьшее количество больных были с вентральными грыжами бокового (L) и сочетанного (M+L) расположения. Из 217 больных у 168 (77,4%) были первичные (R0) и у 49 (22,6%) больных рецидивные (Rn) грыжи.

Результаты исследования. С 2012 г. определялось качество жизни пациентов перенесших герниопластику по разработанной нами программе (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № DGU 05632, Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан «Программа для определения качества жизни пациентов после перенесенной герниопластики по поводу послеоперационных вентральных грыж»), включающая в себя объективные и субъективные признаки, инструментальные данные по которым можно оценить физическую, психическую и социальную повседневную деятельность пациентов перенесших герниопластику (табл. 3, 4, и рис. 1).

Таблица 2.

Распределение больных по классификации Chervel J.P. и Rath A.M.

признаки				группа сравн. (n=135)				основ. группа (n=82)		итого	
				1-подгруппа		2-подгруппа					
				кол.	%	кол.	%	кол.	%	кол.	%
S	M	M ₁	надпупочные	22	36,1	25	33,8	26	31,7	73	33,6
		M ₂	околопупочные	27	44,3	33	44,6	36	43,9	96	44,2
		M ₃	подпупочные	11	18,0	13	17,6	16	19,5	40	18,4
		M ₄	надлобковые	0	0,0	1	1,4	1	1,2	2	0,9
	L	L ₁	подреберные	0	0,0	1	1,4	1	1,2	2	0,9
		L ₂	поперечные	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		L ₃	подвздошные	1	1,6	0	0,0	1	1,2	2	0,9
		L ₄	поясничные	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	ML	сочетанные	0	0,0	1	1,4	1	1,2	2	0,9	
	W	W ₁	менее 5 см	13	21,3	15	20,3	12	14,6	40	18,4
W ₂		от 6 до 10 см	27	44,3	31	41,9	36	43,9	94	43,3	
W ₃		от 11 до 15 см	14	23,0	18	24,3	21	25,6	53	24,4	
W ₄		более 15 см	7	11,5	10	13,5	13	15,9	30	13,8	
R	R ₀	послеоперационная	46	75,4	58	78,4	64	78,0	168	77,4	
	R ₁	первый рецидив	9	14,8	10	13,5	10	12,2	29	13,4	
	R ₂	второй рецидив	6	9,8	5	6,8	7	8,5	18	8,3	
	R ₃	третий рецидив	0	0,0	1	1,4	1	1,2	2	0,9	

Таблица 3.

Объективные критерии для определения качества жизни пациентов, перенесших герниопластику.

№	Критерии	Характеристика критерий	Баллы
1.	Состояние послеоперационной зоны по инструментальным данным (УЗИ, КТ, МРТ)	Микроабсцессы	3
		Инфильтрат	7
		Патологий не выявлено	10
2.	Характер стула	Постоянные запоры	3
		Периодические запоры	7
		Нарушений нет	10
3.	Объективный осмотр передней брюшной стенки	Незаживление раны, свищ или рецидив	3
		Грубый послеоперационный рубец	7
		Нежный послеоперационный рубец	10
4.	Пальпация послеоперационной зоны	Сильные боли	3
		Незначительные боли	7
		Патологии не выявлено	10
5.	Функциональное состояние дыхательной системы	Хроническая дыхательная недостаточность	3
		Периодические затруднение дыхания	7
		Патологии не выявлено	10

Таблица 4.

Субъективные критерии для определения качества жизни пациентов, перенесших герниопластику

№	Критерии	Характеристика критерий	Баллы
1.	Как Вы оцениваете общее состояние своего здоровья?	Плохо	0
		Удовлетворительно	3
		Хорошо	7
		Отлично	10
2.	Устраивает ли Вас косметический результат операции?	Плохо	0
		Удовлетворительно	3
		Хорошо	7
		Отлично	10
3.	Как Вы в целом оцениваете результат операции?	Плохо	0
		Удовлетворительно	3
		Хорошо	7
		Отлично	10
4.	Как Вы оцениваете свою физическую активность	Плохо	0
		Удовлетворительно	3
		Хорошо	7
		Отлично	10
5.	Чувство дискомфорта послеоперационной зоны	Постоянные сильные боли	0
		Незначительный боли	3
		Чувства дискомфорта	7
		Жалоб нет	10

Рис.1. Программа для определения качества жизни пациентов, перенесших герниопластику

По наличию набранных баллов из опросника по объективным и субъективным признакам в послеоперационном периоде оценивали качество жизни каждого больного. Больных набравших от 81 до 100 баллов оценивали как «отлично», от 61 до 80 баллов – «хорошо», от 41 до 60 баллов – «удовлетворительно» и больные набравшие баллы ниже 40 оценивались как «неудовлетворительно».

По разработанной программе определения качества жизни пациентов перенесших герниопластику оценены 156 (71,9%) больных из 217 наблюдавших в отдаленном послеоперационном периоде. Из них 90 больных из группы сравнения и 66 больных из основной группы (табл. 5).

Таблица 5.

**Распределение больных в зависимости от оценивания качества жизни
в послеоперационном периоде**

Исследуемые группы		Оценивание больных							
		Отлично		Хорошо		Удов.		Неудов	
		абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Группа сравнения	1-подгруппа (n=44)	2	4,5	18	40,9	21	47,7	3	6,8
	2-подгруппа (n=46)	10	21,7*	25	54,3	11	23,9*	-	-
Основная группа (n=66)		35	53,0***	20	30,3	11	16,7***	-	-
Итого (n=156)		47	30,1	63	40,38	43	27,6	3	1,9

Примечание: - различия относительно данных 1-ой подгруппы группы сравнения значимы (* - $P < 0,05$, *** - $P < 0,001$)

Как видно из таблицы 5 качество жизни больных в основной группе улучшилось в отличие от пациентов группы сравнения.

Выводы. Применение предложенного комплекса ведения больных с послеоперационными вентральными грыжами способствует снижению частоты послеоперационных осложнений с 19,7 до 3,6%, сокращению продолжительности хирургического вмешательства, уменьшению сроков стационарного лечения в два раза. После применения предложенных разработок и инновационных подходов качества жизни больных с послеоперационными вентральными грыжами перенесших герниопластику в основной группе улучшилось в отличие от пациентов группы сравнения.

Использованная литература:

1. Абдурахманов Ю. Х., Попович В. К., Добровольский С. Р. Качество жизни больных послеоперационной вентральной грыжей в отдаленном периоде //Хирургия. Журнал им. НИ Пирогова. 2010. №.7. С. 32-36.
2. Григорьева И. Н., Романова Т. И. Качество жизни у больных желчнокаменной болезнью в отдаленный период после холецистэктомии //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2010. №.9.
3. Курбаниязов З. Б. и др. Современная концепция лечения больных с гигантскими послеоперационными вентральными грыжами //Проблемы биологии и медицины. 2016. №.1. С. 112-121..
4. Никонов С. Ф., Олофинская И. Е., Багрян Л. С. Исследование качества жизни у пожилых больных после операции на сердце //Качественная клиническая практика. 2008. №.1. С. 56-59.
5. Шапошников Ю. Ю., Шапошников Н. Ю. Исследование качества жизни больных после хирургического лечения //Астраханский медицинский журнал. 2010. Т.5. №.1.